

РАЗВИТИЕ ЭМПАТИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Ирина ПАЮЛ, ассистент,
факультет педагогики, психологии и искусств
Бельцкий государственный университет имени Алеку Руссо

Rezumat: Acest articol examinează problema dezvoltării empatiei la viitorii profesori din școala primară. Pe baza analizei surselor literare, a sarcinilor acestei lucrări, se determină componentele structurale ale pregătirii studenților pentru această activitate. Este prezentată experiența utilizării activităților teatrale la Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte în Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți.

Cuvinte-cheie: empatie, pregătire empatică a elevilor, activitatea teatrală.

Для решения задач современного куррикулума сегодня требуется не просто педагог-профессионал, а педагог, способный видеть, чувствовать, понимать ребенка.

Учителя с неразвитой эмпатией нередко допускают педагогическую бестактность, прибегают к неоправданным наказаниям или морализированию. Они не способны стать на место ребенка, ориентироваться в мире значимых для него переживаний, принять его оценки, как свои собственные, а следовательно, не понимают его психологии.

В работе учителя начальных классов, когда в республике бушует коронавирус, особое значение приобретают проблемы эмоционально-нравственного воспитания.

Как никогда раньше, учителю важно отождествлять себя с детьми и их родителями, для проявления сопереживания, сочувствия, понимания того, что они испытывают в это непростое время.

Для такого подхода будущему педагогу очень нужен непосредственно эмоциональный опыт, развитие рефлексии, что, естественно, связано с совершенствованием теоретической и практической подготовки в вузе.

Именно поэтому в своем исследовании мы предприняли попытку совершенствовать работу по развитию у студентов эмпатии, рассматривая ее как профессионально значимое личностное качество педагога, как способ совершенствования его профессионального мастерства.

Рассматривая процесс эмпатии с точки зрения компетентности педагога, Е.В. Яковлева указывает, что это не просто симпатия или сочувствие, а способность учителя поставить себя на место ребенка. Она считает, что для этого он должен уметь замечать состояние ученика на основе мимики, внешнего облика, поведения, жестов, которые позволят ему выявить характерные черты его личности, причину совершённых им поступков, качественно воздействовать на воспитательно-образовательный процесс [8].

В этой связи важно выделить компоненты эмпатийной готовности учителя.

Когнитивный компонент проявляется в восприятии учителем эмоций и эмоциональных состояний учащихся, умении их распознавать и оценивать. Это важно для определения смысла воспринимаемых эмоциональных явлений в целостном педагогическом процессе. Это может выражаться в облегчении или затруднении процесса межличностного общения ученика, в закреплении деструктивных форм поведения или побуждении его к конструктивным формам взаимодействия и поведения.

Эмоциональный компонент состоит в проявлении умения педагога сопереживать учащемуся на основе эмоциональной идентификации с ним. Это проявляется в эмоциональной чуткости, в умении откликнуться на переживания другого человека. Также очень важна эмоциональная аутентичность, то есть способность учителя проявлять истинные эмоции, в противовес тем, которые диктуются уже сформированными представлениями педагога о действиях, необходимых в той или иной ситуации сопереживания ученику.

Поведенческий компонент выражается в оказании учителем действенной помощи воспитаннику, который попал в затруднительное положение посредством оказания ему психологической поддержки, которая выражается в воздействии на его эмоциональное состояние и преодоление существующей проблемы.

Можно считать научным фактом, что для младших школьников эмпатичность учителя имеет намного большее значение, нежели его ролевое поведение, так как это даёт возможность установить доверительные отношения в процессе взаимодействия.

Анкетирование среди студентов по специальности «Учитель начальной школы» на факультете педагогики, психологии и искусств БГУ им. А. Руссо показало, что у них средний уровень эмпатии.

Так, например, на вопрос о том, «Как вы судите о человеке: по поступкам или на основе своих чувств?» большинство студентов (68%) ответили, что они, прежде всего, оценивают поступки, а не свои личные впечатления. А это значит, что им не присуща раскованность чувств, что, бесспорно, мешает им адекватно воспринимать окружающих.

Результаты ответа студентов на вопрос «Высказываете ли вы свою точку зрения, если не уверены, что её поддержат окружающие?», свидетельствует о том, что 55% студентов в такой ситуации воздерживаются, боясь быть непонятыми окружающими.

Исходя из этого, можно заключить, что, овладев эмпатией, педагог будет способен всесторонне и адекватно воспринимать и отражать образы собеседника, регулировать своё личностное поведение, создавать максимально доверительные, открытые, продуктивные и безопасные отношения между людьми.

Но, ориентируясь только на знания педагога, не затронув его душу, не заполнив ее переживаниями, мы не сможем добиться эмпатического понимания ребенка педагогом.

Эта мысль очень чётко прослеживается у M. Cojocaru-Borozan в книге «Tehnologia dezvoltării culturii emoționale», которая рассматривает сущность и технологию эмоциональной культуры педагога. По её мнению, сегодня в системе образования востребован педагог, который обладает эмоциональной устойчивостью, способный в ситуациях эмоционального конфликта проявить самообладание, объективность оценки, что даст ему возможность конструктивно разрешать эмоциогенные ситуации педагогической деятельности [1].

Ж.В. Рзаева высказывает мнение о том, что эмпатию в профессиональной деятельности учителя необходимо рассматривать как важный структурный компонент педагогического общения, который играет большую роль в установлении эмоциональности взаимодействия с детьми. Ж.В. Рзаева приходит к выводу о том, что эмпатия является личностным образованием педагога, без которого он не сможет полноценно осуществлять личностно-ориентированное обучение [7].

Это можно объяснить тем, что для педагога важно не только понимать позицию школьника, внимательно относиться к его потребностям и интересам, но и уметь сопереживать его проблемам, т.е. быть способным к выражению эмпатии.

Учитывая повышение социальной активности педагогов начального обучения, для создания в школах новых организационных структур представляют интерес исследовательские работы Т. Шова. Их изучение даёт основание считать, что на современном этапе подготовки педагога актуальной является проблема лидерства в педагогическом коллективе, которая тесно связана не только с выдвижением инновационных идей и стратегий, но и с проявлением эмоционального интеллекта, доверия, сотрудничества, умения апеллировать к эмоциям коллег, быть эмоциональным проводником группы [2]

Современные исследователи, рассматривая подготовку педагогов в системе университетского образования, высоко оценивают возможности театра как средства наглядного обучения и закрепления на практике личностных качеств, среди которых эмпатия занимает лидирующее значение (В.А. Деркунская, Т.Н. Полякова, Т.Г. Пеня, А.В. Гребенкин и др.)

Синтетический характер театрального искусства является эффективным и уникальным средством формирования у педагогов эмпатических чувств, благодаря которым происходит гуманизация их отношений с учащимися и родителями, они учатся им сострадать, сопереживать, проникаться их радостями и горестями.

В этой связи на факультете педагогики, психологии и искусства изучается курс «Управление театральной деятельностью», который является важным средством формирования у будущих педагогов эмпатических чувств.

Эти занятия дают возможность будущим педагогам понять привлекательность эмпатийного поведения и сформировать у себя негативное отношение к его отсутствию в собственном опыте.

Использование на практических занятиях серии тематических проблемно-игровых ситуаций «Как услышать ученика с помощью языка жестов»; «Прислушайся к своим чувствам», «Заряди себя позитивными, радостными чувствами», «Как победить гнев, страх, злость» и др. позволяют студентам убедиться в важности и значимости эмоциональной открытости в отношении с ребенком, создать мотивацию для овладения различными способами эмоциональной регуляции, познакомиться с приемами организации игр и упражнений, направленных на развитие данных способностей у учащихся.

На занятиях со студентами преподаватель организует театральные мастерские под общим названием «Создаем театр своими руками». В режиме работы данных мастерских студенты знакомятся с возможностями театрализованной деятельности в развитии собственной эмпатии, учатся играть в театрализованные игры с детьми, осваивают приемы использования содержания рекомендуемых куррикулумом произведений для формирования эмоциональной культуры младших школьников.

В процессе таких занятий они участвуют в организации проектно-игровой театрализованной деятельности, что даёт возможность создать условия для упражнения их в собственном эмпатийном поведении, позиции учителя – субъекта в ситуациях общения с учащимися и их родителями.

Мы считаем, что настоящий успех педагогического взаимодействия зависит от умения учителя выделять истинные причины, которые обуславливают отрицательные и негативные реакции ребенка, дают возможность осознать его позицию, уметь вместе с ним переживать его проблемы, т.е. быть способным к выражению эмпатии.

Таким образом, развитие у учителя начальной школы эмпатии играет большую роль в успехе его педагогической деятельности, так как способствует пониманию ребенка, помогает выстраивать с ним конструктивные отношения на основе предвидения его реакции, поведения, внутренней позиции. Это также способствует ориентации деятельности учителя на помощь ребенку в решении его проблем, на продуктивное общение, имеет выраженную профессионально-педагогическую окраску.

Библиография:

1. COJOCARU-BOROZAN, MAIA. *Tehnologia dezvoltării culturii emoționale* – Ch.: UPS „Ion Creangă”, 2012. – 239 p.: tab., fig., an. – ISBN 978-9975-46-126-9. – Bibliogr.: p. 167-183.
2. ȘOVA, TATIANA. *Managerul școlar-lider emoțional*. MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL: REALIZĂRI ȘI PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE /Materialele Conferinței științifico-practice internaționale, ediția I-a 27 aprilie 2017, ISBN 978-9975-132-97-8, pp. 239-242.
3. БРАЖНИКОВА, А. Н. *Доброта, терпимость и эмпатия в структуре нравственно-психологических отношений личности студентов*. В: Психологический журнал. 2014, nr. 3, pp. 29-39. ISSN0205-9592.
4. ГЕРМАН, Л. М. *Формирование эмпатии у будущего педагога как условие профессиональной подготовки* [online] [citată 10.09.2020]. Disponibil: <https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/213938/>
5. ИЧАЛОВСКАЯ, Е. А. *Эмпатия в деятельности педагога* [online] [citată 10.09.2020]. Disponibil: https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=5733
6. *Куррикулум раннего образования*. Кишинэу: Lyceum, 2019. 132 p. ISBN 978-9975-3310-1-2.
7. РЗАЕВА, Ж. В. *Развитие эмпатии у студентов педагогических специальностей: Учебно-методическое пособие*. Барановичи, 2010. 96 p. ISBN 978-985-498-276-2.
8. ЯКОВЛЕВА, Е. В. *Эмпатия как профессионально значимое качество личности учителя начальных классов*. В: *Вестник Череповецкого государственного университета*. 2008. №1 [online] [citată 12.09.2020]. Disponibil: <https://cyberleninka.ru/article/n/empatiya-kak-professionalno-znachimoe-kachestvo-lichnosti-uchitelya-nachalnyh-klassov>